

**INNOVATION TARAQQIYOT SHAROITIDA INTELLEKTUAL
KAPITALNI RIVOJLANTIRISH YO‘NALISHLARI**

Zokirov Jahonbek Oybek o‘g‘li

O‘zbekiston Milliy universiteti

“Iqtisodiyot nazariyasi”

kafedrasi o‘qituvchisi

Abdullayeva Habiba Narzullo qizi

O‘ZMU 1-kurs talabasi

Annotatsiya: Maqolada O‘zbekiston Respublikasi innovatsiya tizimini shakllantirish va rivojlantirish yo‘nalishlariga bag‘ishlangan. Maqolada, mamlakatda innovatsion faoliyatni rivojlantirishning asosiy drayverlari bo‘lgan inson omili, demografiya va mehnat bozorida yuzaga keladigan o‘zgarishlar, innovatsiya tizimini shakllantirish va rivojlantirishga ta‘sir qiluvchi sabab va omillar, muammo va yechimlar o‘rganilgan, taxlil qilingan hamda bayon etilgan. Mualliflar tomonidan o‘tkazilgan tahlil natijalaridan, statistik raqamlar innovatsion faoliyat tizimidagi mavjud tendentsiyalar saqlab turilgani, o‘shish kuzatilayotganidan ma‘lumot berayotganligi, biroq, amalda bu faoliyatda juda zaif o‘shish kuzatilganligi aniqlangan.

Kalit so‘zlar: innovatsiya, innovatsiya iqtisodiyoti, innovatsion model, milliy innovatsiya tizimi, innovatsiya faoliyati, texnologik taraqqiyot, samarali boshqaruv.

Аннотация: Статья посвящена направлениям становления и развития инновационной системы Республики Узбекистан. В статье рассмотрены человеческий фактор, являющиеся основными драйверами развития инновационной деятельности в стране, изменения, происходящие в демографии и на рынке труда, причины и факторы, влияющие на формирование и развитие инновационной системы, проблемы и пути их решения. изучаются, анализируются и описываются. По результатам проведенного авторами анализа установлено, что статистические цифры свидетельствуют о том, что текущие

тенденции в системе инновационной деятельности сохраняются и наблюдается рост, однако на практике наблюдался очень слабый рост этой активности.

Ключевые слова: инновации, инновационная экономика, инновационная модель, национальная инновационная система, инновационная деятельность, технологическое развитие, эффективное управление.

Abstract: The article is devoted to the directions of formation and development of the innovation system of the Republic of Uzbekistan. In the article, the human factor, which are the main drivers of the development of innovative activity in the country, the changes occurring in demography and the labor market, the causes and factors affecting the formation and development of the innovation system, problems and solutions are studied, analyzed and described. Based on the results of the analysis conducted by the authors, it was found that the statistical numbers indicate that the current trends in the system of innovative activity are maintained and growth is observed, but in practice, very weak growth was observed in this activity.

Key words: innovation, innovation economy, innovation model, national innovation system, innovation activity, technological development, effective management.

Kirish. Iqtisodiyotni rivojlantirishning zamonaviy sharoitlarida sanoat korxonalarining innovatsion va texnologik taraqqiyotga erishishi muhimdir, chunki faqat shu yo'l orqali sanoat korxonalarida innovatsion faollikni oshirish, zamonaviy texnologik asoslar yaratish, raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, samaradorlik va mehnat unumdorligini oshirish mumkin. Buning uchun, O'zbekiston sanoat korxonalarini boshqarishning muhim muammolaridan biri, innovatsion faoliyatni kerakli sifat va miqdor darajasiga olib kelishdir.

Haqiqatdan ham, mamlakatdagi innovatsion faoliyatni rivojlantirish, iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash, iqtisodiyotni kelgusi rivojlanishi uchun sharoit yaratish, biznesning rivojlanish sur'atlarini tezlashtirish, yetakchilikni mustahkamlash va raqobatdoshlardan oldini olish, shuningdek, biznesning barcha yo'nalishlarini iqtisodiy

jihatdan amaliy bo'lmagan radikal innovatsiyalar orqali joriy etilganida, sohaga zarar yetkazilishi, shuningdek, muvaffaqiyatsizlikga olib kelishi mumkin.

Shu sababli, innovatsion faoliyatni rivojlantirish, sanoat korxonalariga iqtisodiyotni rivojlantirishda katta rol o'ynaydi. Bu bilan birga, mamlakatning iqtisodiy barqarorligi va xalqaro raqobatbardoshligi oshadi.

Muhokama va natijalar. "Innovatsiya Taraqqiyoti" sharoitida, intellektual kapitalni rivojlantirish yo'nalishlari quyidagilardir:

Ilmiy-tadqiqot va innovatsiyalar: Ilmiy-tadqiqot faoliyati, yangiliklarni olib kelishda va intellektual kapitalni rivojlantirishda asosiy ahamiyatga ega. Ilmiy muassasalarda va kompaniyalarda qayta ishlash, yangi texnologiyalar o'rnatish va innovatsiyalarni olib kelish jarayonlarini rivojlantirish bu yo'nalishning asosiy qismi hisoblanadi.¹

Xodimlar va o'qituvchilarning rivojlanishi: Ishchi kadrlar va o'qituvchilar intellektual kapitalni shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Soha mutaxassislarini rivojlantirish, yangi bilim va ko'nikmalarini o'rganish, jamiyat va tadbirkorlikda innovatsiyalarni olib kelish uchun zarur bo'lgan ma'naviy kapitalni shakllantirishda muassasalarda katta imkoniyatlar yaratish lozim.

Texnologiyalar va sohalar orasidagi integratsiya: Innovatsiyalarni olib kelishda texnologiyalar va sohalar orasidagi integratsiya katta ahamiyatga ega. Har xil sohalar, soha mutaxassislarini, insonlar va texnologiyalar o'rtasidagi kengaytirilgan hamkorliklar intellektual kapitalni oshirishda katta rol o'ynaydi. Turli xil sohalarda, soha mutaxassislari va rivojlangan texnologiyalar o'rtasidagi hamkorliklar mamlakatda intellectual kapitalni rivojlantirishdan muhim ahamiyat kasb etadi.

Tadbirkorlik va tijorat faoliyati: Innovatsiyalar va tijorat faoliyatining bir-biriga bog'liqligi, sotuv va marketingning yangi texnikalarini amalga oshirish, yangi

¹ Курпаяниди К., & Ашуров М. (2021) Миллий инновация тизимини шакллантиришнинг айрим муаммолари ва ечимлари. Логистика ва иқтисодиёт, (3) 210-220.

xizmatlar va mahsulotlarni ishlab chiqish bu yo'nalishga kiradi. Tadbirkorlik va tijorat faoliyatidagi yangiliklar intellektual kapitalni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi.

Mijozlarga qaratilgan ma'lumotlarni o'rganish va ular bilan hamkorlik: Mijozlar bilan o'zaro munosabatlar va mijozlarga qaratilgan ma'lumotlarni o'rganish, mijozlarning talablarini tushunish va ularning istaklarini bajarish intellektual kapitalni rivojlantirishda katta ahamiyatga ega. Mijozlarning talablariga muvofiq yangiliklarni takomillashtirish, ularni qonun, etika va jamiyat qoidalariga rioya qilish bu yo'nalishga kiradi.

Korporativ boshqaruv va korxonalar ma'lumotlari: Korporativ boshqaruv tizimi va korxonalar ma'lumotlari intellektual kapitalni yaxshilashda katta ahamiyatga ega. Korxonalar ichidagi ma'lumotlar tizimi orqali tanlovlarni yaxshilash, boshqaruv jarayonlarini saqlash va korxonalar bilan bog'liq xodimalarni hal qilish bu yo'nalishni o'z ichiga oladi.²

Investitsiyalar va moliyaviy resurslarni foydalanish: Innovatsiyalarni olib kelish uchun kerakli moliyaviy resurslarni aniqlash va ularga samarali foydalanish intellektual kapitalni rivojlantirishda juda muhimdir. Investitsiyalar va moliyaviy resurslar yangi loyihalarni rivojlantirish, xodimlarni o'zlashtirish va yangi mahsulotlar ishlab chiqish uchun ajratiladi.

Bu yo'nalishlar asosida innovatsiyalarni olib kelish, intellektual kapitalni rivojlantirish va korporativ faoliyatni takomillashtirish amaliyotida katta muvaffaqiyatga erishish mumkin.

Innovatsiyalar kompaniyalarning foydasini sezilarli darajada oshiradi, ularga tezroq o'sish va raqobatchilardan ustun turish imkonini beradi. Innovatsiyalar davlatga foyda keltiradi, chunki turli darajadagi innovatsion faoliyat yalpi ichki mahsulotning o'sishiga bevosita yordam beradi (hosildorlikning o'sishi, uy xo'jaliklarining ixtiyoriy

² Ашуров, М. С., Курпаяниди, К. И., (2019). «DOING BUSINESS 2019: training for reform» тadbirkorlik муҳити самарадорлигини баҳолаш воситаси сифатида. Экономика и финансы (Узбекистан), (9).

daromadlari va soliq tushumlari natijasida) va alohida tarmoqlarning rivojlanishiga hissa qo'shadi.

Innovatsiyani rivojlanishining xususiy biznesga, jamiyatga, umuman davlatga ta'sirining tarkibiy qismlari quyidagilardan iborat:

- Hayot sifatini yaxshilash;
- YaMM daromadlari va foydalarining o'sishi;
- Aholi daromadlarining o'sishi;
- Iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish;
- Iqtisodiyotning yangi tarmoqlarini rivojlantirish;
- Yangi ish o'rinlarini yaratish imkoniyatlari;
- Tengsizlikni kamaytirish;
- Kichik va o'rta biznesning o'sish sur'atlarini tezlashtirish.

Zamonaviy rivojlanish bosqichida bu kabi vazifalarni hal etishni innovatsion faoliyatni jonlantirishga yo'naltirilgan sharoitlarni yaratmasdan amalga oshirib bo'lmaydi. Innovatsion iqtisodiyotni qurishda sanoat korxonalari muhim rol o'ynaydi, ular kelgusi iqtisodiyotni shakllantiruvchi asosiy iqtisodiy natijalarni yaratadi. Innovatsiyalarni rivojlantirishda asosiy rol fundamental tadqiqotlar olib boradigan, mutaxassislar tayyorlaydigan, ilmiy hamkorlik va almashinuv uchun shart-sharoitlarni ta'minlovchi, yangi kompaniyalarning paydo bo'lishiga hissa qo'shadigan universitetlarga tegishli. Ilmiy innovatsiyalarda, qoida tariqasida, fundamental tadqiqotlar va ilmiy ta'limni davlat tomonidan moliyalashtiradigan mamlakatlar muvaffaqiyatga erishadi. Mamlakatimizda yuqori bilim va malakaga ega bo'lgan, raqobatdosh kadrlar tayyorlash maqsadida oliygohlar soni 141 taga yetkazildi, 26 ta xorijiy oliy ta'lim muassasasining filiallari ochildi. 2016 yilda respublikamizdagi oliygohlarning soni 77 ta edi. Qisqa muddatda bu borada qariyb ikki barobar o'sishga erishilgan.³

³ Nishonov, F.M., & Urmonov, A.A. (2021). Issues of technological and innovative development of industry. Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali, 1 (1), 69-75.

1- diagramma. Oliy ta'lim tashkilotlari soni⁴

Xulosa. Mualliflar tomonidan o'tkazilgan tahlil shuni ko'rsatdiki, statistik raqamlar innovatsion faoliyat tizimidagi mavjud tendentsiyalar saqlab turilgani, o'sish kuzatilayotgandek ma'lumot bermoqda, biroq, amalda bu faoliyatda juda zaif o'sish kutilmoqda. Mamlakatimizning innovatsion faoliyatini jadal o'sishi va rivojlanishi uchun quyidagi ustuvor yo'nalishlarini taklif etamiz:

- Mahsulot tannarxini pasaytirish imkonini beruvchi sanoat 4.0 vositalarini ishlab chiqarish jarayoniga joriy etish;
- Bozorni chuqur tushunishni talab qiladigan yangi bozor bo'shliqlarini izlab topish;
- Oxirgi foydalanuvchilarning ehtiyojlarini chuqurroq o'rganish;
- Oliy o'quv yurti, korxonada negizida ilmiy tadqiqotlar o'tkazish uchun xalqaro standartlarga javob beradigan laboratoriyalar, sanoat parklarini rivojlantirish;
- Sanoat klasterlarini yaratish va rivojlantirish, klasterlarning innovatsion, ilmiy ishlab chiqarish salohiyati holati monitoringini tashkil etish;
- Loyihalarni moliyalashtirish va innovatsion loyihalarni boshqarish tamoyillari asosida ishlaydigan venchur tashkilotlarni yaratish va rivojlantirish;

⁴ Ашуров, М.С., & Шакирова, Ю.С. (2019). Пути повышения экономической эффективности инновационного развития промышленных предприятий. Известия Ошского технологического университета, (3), 265-270.

- Yuqori texnologiyali ishlab chiqarishning real sektorida intellektual faoliyat natijalarini joriy etish mexanizmini yaratish va rivojlantirish;
- Tez o'zgaruvchan bozor sharoitlariga mos keladigan kichik biznes sohasida innovatsion faollikni oshirish;
- Ilmiy-tadqiqot faoliyati nufuzini oshirish - bu sohadagi yutuqlar va uning ahamiyati haqida ma'lumot tarqatish;
- Ilmiy xodimlar uchun qulay yashash va mehnat sharoitlarini yaratish, shu jumladan moddiy va nomoddiy rag'batlantirish tizimini joriy etish;
- Ilmiy – tadqiqot faoliyati bilan shug'ullanuvchilarni keraksiz hisobotlardan ozod etish zarur, ularning bu ishlar bilan mashg'ul bo'lishga majburligi, bu esa o'z navbatida vaqtdan yutqazish, ortiqcha stress va ilmiy ishga bo'lgan qiziqishning so'nishiga olib kelishi mumkin;

Ilmiy – tadqiqot ishlarining asosiy qismi aniq va tabiiy fanlar yo'nalishlarida bajariladi. Holbuki, ushbu ilmiy ishning asosiy qismi bo'lmish metodologiyasi uchun laboratoriya uskunalari, reagentlar, texnik qurilmalar va boshqa instrumentlar kerak bo'ladi. Ushbu uskunalarning qimmatligi, olib kelishdagi bojxona muammolari va yagona platformaning yo'qligi ham innovatsiya faoliyatining rivojlanishiga salbiy ta'sir etib, uni rivojlanishdan to'xtatadi;

Ushbu natijalardan kelib chiqib, mamlakatda innovatsion faoliyatni jadal o'sishi va rivojlanishi uchun zarur ustuvor yo'nalishlar taklif etilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ашуров, М.С., & Шакирова, Ю.С. (2019). Пути повышения экономической эффективности инновационного развития промышленных предприятий. Известия Ошского технологического университета, (3), 265-270.
2. Ашуров, М. С., Курпаяниди, К. И., (2019). «DOING BUSINESS 2019: training for reform» тадбиркорлик муҳити самарадорлигини баҳолаш воситаси сифатида. Экономика и финансы (Узбекистан), (9).

3. Курпаяниди К., & Ашуров М. (2021) Миллий инновация тизимини шакллантиришнинг айрим муаммолари ва ечимлари. Логистика ва иқтисодиёт, (3) 210-220.

4. Курпаяниди, К.И., & Ашуров, М.С. (2018) Муваффақиятли бизнес юритиш учун тадбиркорлик муҳитининг замонавий ҳолати ва уни самарали назорат қилиш муаммоларини баҳолаш (Ўзбекистон Республикаси материаллари асосида). Экономика и финансы (Узбекистан), (12).

5. Курпаяниди К., & Ашуров М. (2021) Ўзбекистон Республикасининг рақобатбардош миллий инновация тизимини шакллантириш муаммолари. Общество и инновации, 2 (4/S), 213-223.